

À LA DÉCOUVERTE DES ENCRÉS

FASCICULE À DESTINATION DES ENSEIGNANT.E.S OU
PARENTS D'ENFANTS DE LA PRIMAIRE AU COLLÈGE

SOMMAIRE

00

COMPOSITION DU KIT

01

L'ORIGINE DES COULEURS

02

LA SENSIBILITÉ DES ENCRE

03

**ENCRE INVISIBLES ET
COULEURS FLUORESCENTES**

04

FINAL

COMPOSITION DU KIT

TU AS BESOIN DE :

- EXPERIENCE DE LA PEINTURE:

- RECIPIENT
- PEINTURE DE DIFFERENTES COULEURS
- PINCEAU

- EXPERIENCE DE LA CHROMATOGRAPHIE:

- BOL
- PAPIER FILTRE
- FEUTRES DE DIFFERENTES COULEURS (les pilot V-sign® sont ceux ayant le mieux fonctionnés pour nous)

- EXPERIENCE DE L'ENCRE DE STYLO PLUME:

- DEUX POTS EN VERRE
- ENCRE DE STYLO PLUME EFFACABLE
- JUS DE CITRON (PULCO® PAR EXEMPLE)
- EAU DE JAVEL LIQUIDE

- EXPERIENCE DU STYLO FRIXION®:

- UNE FEUILLE DE PAPIER
- UN STYLO EFFACABLE DE TYPE FRIXION®
- UNE SOURCE DE FROID (frigo/congélateur)

- EXPERIENCES DE L'ENCRE INVISIBLE ET COULEURS FLUORESCENTES:

- PAPIER SANS AZURANTS OPTIQUE (OPA) (celui-ci n'apparaît pas bleu sous lampe violette)
- DEUX PINCEAUX
- LAMPE VIOLETTE
- LESSIVE LIQUIDE AVEC AZURANTS OPTIQUES (ARIEL® OU LE CHAT®)
- CURCUMA EN POUDRE
- ETHANOL
- DEUX POTS EN VERRE

01

**L'ORIGINE DES
COULEURS**

Les couleurs

Qu'est-ce que c'est?

Tout d'abord, d'où viennent les couleurs?

Les couleurs qui nous entourent viennent de la capacité des particules à absorber de la lumière. Cette lumière se décompose en de multiples rayons de longueurs d'onde différentes. Ces longueurs d'onde définissent donc les couleurs absorbées et donc les couleurs renvoyées: les couleurs complémentaires de celles absorbées.

Dans ces longueurs d'ondes seules quelques unes sont captées par nos yeux: les longueurs d'onde allant de 400 à 800 nanomètres (nm). Les ultraviolets sont les longueurs d'ondes inférieures à 400nm et les infrarouges supérieures à 800nm, non visibles pour notre œil.

Spectre visible

Source:

<https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/11492/spectre-visible>

Un nombre infini de couleurs...

Mais selon les scientifiques, l'humain est capable d'en voir seulement 150, et tout le monde ne perçoit pas les mêmes couleurs.

ALORS, QUI PEUT VOIR DIFFÉREMENT ?

—> LES PERSONNES DALTONIENNES

Le daltonisme est un trouble de la vision des couleurs, sans traitement, et souvent héréditaire. Par exemple, elle peut nous faire mélanger le rouge et le vert, ou parfois le bleu et le jaune, selon le type de daltonisme. C'est un problème des cellules de l'œil appelées cônes, qui permettent de voir les couleurs.

Vision normale des couleurs ; Un type de daltonisme ; Un autre type de daltonisme

—> LES ANIMAUX

Les animaux ne voient pas toutes les couleurs comme nous. Certains en voient plus, ou moins !

Par exemple, les chiens et les chats ne voient que le bleu, le jaune et le gris. Les oiseaux arrivent à voir des couleurs que nous ne pouvons pas voir. Les abeilles ne voient pas le rouge.

EXPÉRIENCE DE LA PEINTURE

nous allons mélanger plusieurs couleurs de peinture pour observer ce qui se passe quand on les combine. Cette expérience va nous permettre de mieux comprendre comment les couleurs interagissent entre elles et ce que cela produit lorsqu'on les superpose.

Pour celle-ci il faut : différentes couleurs de peinture, un pinceau, un récipient.

1. Mettre un peu de peinture rouge, verte et bleue dans le récipient, les unes sur les autres.

2. Mélanger à l'aide de ton pinceau toutes ces couleurs ensemble.

Synthèse soustractive

3. Quand on mélange plusieurs couleurs, chacune absorbe une partie de la lumière.

4. À force de tout mélanger, presque toute la lumière est absorbée, ce qui donne une couleur très sombre : du noir.

EXPÉRIENCE DE LA CHROMATOGRAPHIE

La chromatographie est une méthode qui permet de séparer les différentes substances d'un mélange. Le mot vient du grec chroma (couleur) et graphein (écrire), car on voit les couleurs se séparer sur le papier.

Pour celle-ci il faut : un bol, un papier filtre, et des feutres de couleurs.

1. Prendre tes feutres et faire des ronds remplis côte à côte de couleur bleu, rouge, et vert, sur un des côtés de ton papier filtre.

2. Remplir un bol d'eau et poser le papier filtre debout à l'intérieur, le côté coloré dans l'eau et l'autre côté hors de l'eau.

3. Observer les couleurs remonter le papier filtre et se séparer.

4. Ton expérience montre que les feutres sont composés de plusieurs couleurs mélangées, et l'eau sert à les séparer.

02

**La sensibilité
des encres**

D'où viennent les changements de couleur ?

La couleur de l'encre dépend de l'énergie qu'elle absorbe ou libère. Quand la lumière illumine l'encre, celle-ci peut absorber une partie de cette lumière. La couleur qu'on voit est ce qui reste de la lumière après absorption. Si on modifie la façon dont l'encre interagit avec la lumière (par exemple en changeant sa structure ou son environnement), la couleur peut changer.

—> ENCRES SENSIBLES AU PH

Certaines encres changent de couleur lorsqu'elles réagissent avec des substances acides ou basiques. Ce phénomène repose sur une modification chimique de leur structure, comme c'est le cas pour les indicateurs colorés utilisés en chimie ou les bandelettes de test pour piscine. Ce changement structural influence la manière dont la lumière est absorbée ou réfléchie.

—> ENCRES SENSIBLES À LA TEMPÉRATURE

D'autres encres réagissent à la chaleur : leur structure moléculaire se modifie avec la température, ce qui modifie également leur couleur. C'est ce principe qui est utilisé dans les mugs thermiques, où une image apparaît ou disparaît au contact d'un liquide chaud.

EXPÉRIENCE DE L'ENCRE DE STYLO PLUME

Dans cette expérience, on se propose de fabriquer un effaceur maison pour comprendre l'influence des différents types de produits sur l'encre

Cette expérience nécessite la présence d'un adulte

Pour celle-ci il faut: deux pots en verre, de quoi mélanger, de l'encre de stylo plume effaçable, du jus de citron, de l'eau de Javel.

1. Remplir la moitié du pot en verre d'eau froide du robinet. Diluer trois gouttes d'encres et bien homogénéiser. Rajouter de l'eau de javel jusqu'au $\frac{3}{4}$ du pot et constater que l'encre disparaît.

2. Remplir la moitié du pot en verre d'eau chaude du robinet. Diluer trois gouttes d'encres et bien homogénéiser. Constater que l'encre disparaît. Rajouter du jus de citron jusqu'au $\frac{3}{4}$ du pot et constater que l'encre réapparaît.

L'encre doit sa couleur bleu au bleu d'aniline. Dans un effaceur classique on trouve du bisulfite de sodium qui permet de réduire le bleu d'aniline en un composé incolore.

Dans la première expérience l'hypochlorite de sodium dans l'eau de javel permet de réduire le bleu d'aniline à la place du bisulfite de sodium.

Dans la deuxième expérience, l'eau chaude permet d'avoir une plus grande concentration en H^+ et HO^- , on a donc la forme incolore du bleu d'aniline dû à l'addition de HO^- . En rajoutant de l'acide on favorise donc la forme active du bleu d'aniline.

EXPÉRIENCE DU STYLO FRIXION

Dans cette expérience, on se propose de comprendre la réversibilité d'une réaction grâce à l'encre sensible à la chaleur.

Pour celle-ci il faut: une feuille, un stylo frixion® et une source de froid.

1. Écrire un message secret sur la feuille de papier

2. A l'aide de la gomme du stylo frixion, chauffer le papier.

3. Pour faire réapparaître le message secret, placer la feuille au froid dans par exemple votre congélateur. Le message réapparaît !!!

Le fonctionnement de l'encre Frixion repose sur le même principe que les encres thermochromes. Dans l'encre se trouvent des petites capsules avec un leuco-colorant et deux autres composés. À basse température, un composé va être lié au leuco-colorant, ce qui donne la couleur de l'encre. Et en chauffant, le leuco-colorant se liera préférentiellement à l'autre composé, ce qui rend l'encre invisible.

03

**Encre invisible et
couleurs
fluorescentes**

La fluorescence: Qu'est-ce que c'est?

La fluorescence repose sur une absorption d'énergie par une molécule.

Cette molécule, ne pouvant pas garder cette énergie, va en relâcher une grande partie sous forme de lumière visible. La lampe UV permet donc de stimuler les molécules en leur faisant absorber de l'énergie.

A quoi ça sert?

Il existe de nombreuses molécules fluorescentes dans la nature comme la chlorophylle présente dans les feuilles des plantes dont la fluorescence est rouge, le curcuma dont la fluorescence est jaune...

Ces molécules peuvent être utilisées afin de rendre des matières, des couleurs plus brillantes comme le blanc de nos vêtements avec la lessive ou de nos feuille de papier mais aussi comme nos surligneurs aussi appelé "fluo". Les plantes s'en servent aussi pour la photosynthèse avec la chlorophylle.

EXPÉRIENCE DE L'ENCRE INVISIBLE

Cette expérience nécessite la présence d'un adulte

Pour celle-ci il faut: la lampe UV, un pot en verre, de la lessive liquide, de l'eau, du papier sans azurants optiques, de quoi mélanger et un pinceau.

1. Versez dans le pot en verre autant d'eau que de lessive liquide, mélanger lentement afin d'obtenir un mélange homogène et sans trop de bulles

2. A l'aide d'un pinceau et de votre mélange, exprimez votre créativité sur votre papier et laissez sécher

3. Une fois sec et invisible, placez votre dessin dans un endroit sombre et éclairez-le avec la lampe UV: Il apparaît!!

Pourquoi ?

Les responsables de cette fluorescence bleu sont les azurants optiques présent dans la lessive afin donner un blanc plus brillant à nos vêtements.

EXPÉRIENCE DES COULEURS FLUORESCENTES

Pour celle ci il faut: la lampe UV, un pot en verre, du curcuma, de l'ethanol, du papier sans azurant optique, de quoi mélanger, un pinceau, surligneurs orange et jaune et votre encre invisible.

1. Dans un pot en verre diluez une pincée de curcuma dans de l'éthanol

2. Sur un papier sans azurants optiques, placez des taches les une à côtés des autres d'encre invisible, surligneur jaune, curcuma dilué et surligneur orange

3. Une fois sec, placez votre feuille dans un endroit sombre et éclairez-le avec la lampe UV:
un arc en ciel bleu, vert, jaune et orange apparaît!!

La lessive et ses azurants fluoresce bleu, le surligneur jaune fluoresce vert, le curcuma fluoresce jaune et le surligneur orange fluoresce orange.

Un coloriage magique

Toutes ces expériences vous permettent de réaliser un coloriage magique qui vous dévoilera un nom d'une scientifique ayant fait avancer le domaine des encres.

Indices: Remplissez puis effacez tout ce que vous pouvez! (la réponse n'est pas Eveline Boulanger)

Cadre de réalisation

Cet kit d'activité a été réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique encadré par Jonathan Piard et Lou Barreau durant notre année de L3 au sein du magistère de physico-chimie moléculaire.

L'objectif était de réaliser un kit d'activité pédagogique accessible à des enfants de primaire et d'intervenir auprès d'une classe afin de le présenter.

Animation proposée

Si vous souhaitez réaliser cette activité auprès d'une classe voici l'organisation proposée durant notre intervention de 45 min ayant pour objectif de déchiffrer le coloriage magique donné en QR code à l'aide des expériences réalisées:

Organisation de salle en 3 îlots: un pour chaque partie. Nous proposons de laisser un espace libre au centre afin de pouvoir introduire la notion de couleur ainsi que l'activité aux élèves/participants. Voici la disposition de salle proposée:

Pour animer cette activité nous étions 3 donc nous avons séparé notre groupe en 3 étant un animateur par îlot puis nous faisons tourner les groupes. Chaque groupe ayant un coloriage magique ou une partie du coloriage.

Pour un encadrant seul, il est possible de réaliser l'activité en effectuant les expériences dans l'ordre de la brochure (celui-ci étant progressif en terme de technicité théorique).

A la fin de chaque grande partie, il est possible de remplir des cases du coloriage magique.

Après avoir effectué toutes les expériences vous devriez obtenir comme prénom et nom: Eveline Boulanger, or cette personne n'est pas celle recherchée, il faut donc effacer toutes les encres qui s'efface et regarder à la lampe UV. Si tout se passe bien DOROTHY NICKERSON devrait apparaître.

Cette femme était une coloriste américaine ayant fait progresser de nombreux domaines relatifs aux couleurs.

Voici sa page wikipédia pour plus d'information:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Nickerson

